

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO PARA VIDA: DIÁLOGOS ENTRE PAULO FREIRE E FLORESTAN FERNANDES

Elson dos Santos Gomes Junior –
Instituto Federal Fluminense – IFF
(elsonuenf@yahoo.com.br)

Eixo Temático: Formação de Professores

doi: 10.5281/zenodo.11720403

RESUMO

O presente trabalho apresenta as contribuições de Paulo Freire e Florestan Fernandes para a formação de professores. Estes autores pensaram a prática educativa para além da escola e, além disso, tornaram a efetividade histórica dos sujeitos o principal objetivo educacional. Neste sentido, a contribuição para a formação de professores se encontra justamente neste horizonte transgressor do espaço escolar que, como categoria analítica, é tensionada para as instâncias de sociedade civil, espaços decisórios e deliberativos que, em síntese, representam a ideia de educação no mundo e para o mundo. A metodologia é de cunho qualitativo-bibliográfico, onde delimitamos obras que tratam do papel da educação, como também, da prática educativa e de seus objetivos extraescolares. Os resultados apontam para um escopo que considera a formação de professores como uma etapa elementar para educação com sentido. Este, conforme os autores estudados, deve ser buscado na superação do espaço escolar, onde os sujeitos não almejam apenas conquistas materiais e formas de reconhecimento existentes na gramática política burguesa, mas sim, a possibilidade de afetar formas de sociabilidade e de existir. Neste quadro, estes autores pensam uma educação como resistência e superação de práticas conservadoras, por meio de uma relação dialógica dos sujeitos no mundo e para o mundo.

Palavras-chave: Autonomia. Humanismo. Transgressão.

1. INTRODUÇÃO

A ideia de “formação” através da educação perpassa desde os primórdios da antiguidade clássica ocidental (JAEGER, 2013), onde, não apenas os alunos e discípulos eram alvos de propostas educativas, como também, os próprios mestres e educadores. Assim, quando indagamos a respeito de formação de professores, certamente, vemos a necessidade de dialogarmos com a história e os fundamentos da educação como forma de refletirmos a respeito de possibilidades e de experiências do fazer/ser docente.

Com este objetivo, trazemos para o diálogo dois grandes nomes do pensamento educacional que se espalharam para além das fronteiras nacionais e, dessa forma, tomaram lugar de destaque com propostas e críticas originais

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

(BEISIEGEL, 2010; OLIVEIRA, 2010). Tanto Paulo Freire quanto Florestan Fernandes realizaram profundas reflexões a respeito da prática educativa, da prática docente e dos objetivos destas práticas que, em síntese, confluíram para a transformação do mundo em moldes humanistas. Portanto, podemos dizer que, entre os objetivos destes autores, se encontra a transformação das relações sociais, das relações entre os sujeitos e o mundo, além destes com a natureza e a integração a ela. Nestes termos, este trabalho apresenta a proposta de educação para vida em Paulo Freire e Florestan Fernandes, visando oxigenar o horizonte pedagógico e de fundamentação para a formação de professores.

2. METODOLOGIA

A metodologia empregada é de cunho qualitativo-bibliográfico onde delimitamos algumas obras fundamentais no pensamento de Freire (2018; 2019) e de Fernandes (1966; 1989) que contribuem significativamente para a reflexão crítica da formação de professores. Estes trabalhos manifestam uma confluência de fundamentos que expressam um escopo da pedagogia crítica e, dessa forma, tratam da (I) formação para educar com sentido, da (II) transgressão do espaço escolar e, por último, (III) de uma educação contra o conservadorismo e seu compromisso com o *status quo*.

3. RESULTADOS-DISSCUSSÕES

Freire (2018) aponta para a necessidade de educação com companheirismo, onde o professor atua junto, faz a mediação, escuta, dialoga e tem como um de seus principais materiais o chamado círculo cultural. Assim, a primeira chave para levar o aluno a ocupar espaços extraescolares encontra-se, justamente, no cultivo e desenvolvimentos de práticas que representem seu mundo, seu universo cultural, sua gramática cultural e política.

Neste ponto, Fernandes (1989) traz a ideia de que a educação precisa considerar os afetos, os desejos, em suma, a ontologia dos educandos. Com essa preocupação, os professores buscam desenvolver sentido através da conexão dos alunos com questões que eles realmente valorizam e, por isso, serão capazes de se

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dedicar com vistas não instrumentais. Portanto, nesse trabalho ele antecipa a questão trazida por Mészáros (2008) a respeito de uma educação para além do capital. Essa educação precisa contemplar o desenvolvimento humano que, para estes autores, se encontra muito além da realização material burguesa.

Com isso, apontam para um movimento de transgressão que, dessa forma, entende o espaço escolar como um espaço plural, dialógico, de companheirismo e de respeito a diversidade ontológica, contudo, como uma instância temporal e momentânea. Tanto Freire (2018) quanto Fernandes (1989), esperam que os sujeitos da educação ultrapassem em muito o espaço escolar e que, dessa forma, possam atuar na transformação do mundo a partir de suas vidas.

A opressão (FREIRE, 2019) é uma marca do mundo moderno e das relações sociais desiguais na sociedade do capital e, como tal, traz uma série de desdobramentos nocivos para a educação. Estes fatores são sociais (FERNANDES, 1966) e por décadas alimentaram uma estrutura de exclusão, principalmente, sobre as camadas da população pobre e negra. A transgressão evidencia-se, assim, como forma de romper essas estruturas perpetuadas e naturalizadas pelas elites nacionais onde, através de um discurso elitista e meritocrático, busca-se justificar as desigualdades a partir de uma lógica de pretensão esforço pessoal e/ou vontade.

Fernandes (1966) e Freire (2019) demonstram que estas estruturas não podem ser superadas a partir do simples esforço individual, mas sim, por meio de movimentos e associações voltados para a construção de uma sociedade inclusiva e que, entre tantos fatores, busque a igualdade de condições e a inclusão da massa da população no acesso aos bens sociais (culturais, políticos, econômicos, tecnológicos, sociais, etc.). Esta é uma das grandes críticas realizadas por Florestan (FERNANDES, 1989), que encontra em Freire (2018; 2019) ressonância equivalente em termos de promoção da autonomia e da efetividade histórica.

Nestes autores, estes termos significam que não educamos para a simples realização de avaliações e de aprovações de uma série para outra. Estes elementos são importantes e considerados como fundamentais, contudo, o objetivo é muito mais ambicioso e tem na realocação dos excluídos o seu principal alvo. Em Freire (2018; 2019) como em Fernandes (1966; 1989), a prática educativa é transgressora, e busca a introdução de sujeitos historicamente excluídos em espaços de prestígio, reconhecimento e de atuação política de visibilidade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Portanto, em conjunto, suas pedagogias apontam para uma educação não conservadora, que não aceita as estruturas sociais desiguais e, muito menos, as explicações naturalistas do conservadorismo. Fernandes (1966) trata das desigualdades a partir da constatação de heranças culturais e materiais que, passadas de geração em geração, alimentam linhagens de poder que, em nada, se justificam pela meritocracia.

Freire (2018; 2019), da mesma forma, questiona as propostas conservadoras alinhadas aos ideais liberais que, em nada, consideram as desigualdades de condições e as disparidades econômicas que fundamentam a perpetuação de linhagens de elites. Portanto, a proposta de autonomia e de ruptura da opressão encontra-se fundamentada em uma prática educativa que não centra nos educandos as responsabilidades estruturais e históricas das desigualdades, mas sim, busca proporcionar o empoderamento para atuação no mundo e apara o mundo.

Em síntese, a educação para a vida passa pelo objetivo de formar pessoas que possam se situar nas estruturas sociais de poder e que, através do círculo cultural e do desenvolvimento ontológico genuíno, possam afetar essas estruturas de modo a tencioná-las em direção à inclusão de novos sujeitos. Com isso, estes que eram excluídos, passam a romper estruturas de exclusão, de padrões estéticos e de classe, de atores que não se viam e não desejavam certas experiências e condições e que, através de uma educação para transgressão, conseguem visualizar possibilidades de (re)existir.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com Freire e Fernandes identificamos uma fonte de fundamentação para a formação de professores que não se enquadra no educar para reprodução de ideias e conteúdo. Antes, seus fundamentos apontam para um mundo a ser construídos e que, historicamente, perpetuou estruturas de exclusão que devem ser rompidas por meio da inclusão e do empoderamento através da educação.

Os educandos são acompanhados por meio de práticas que visam o mundo da vida, a sociedade civil e o estabelecimento de relações que respeitem a diversidade ontológica. Por isso, esses fundamentos contemplam uma pedagogia humanista, com sentido e que, além disso, aponta para possibilidades no universo extraescolar.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

BEISIEGEL, Celso de Rui. **Paulo Freire**. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Editora Massangana, 2010.

FERNANDES, Florestan. **Educação e sociedade no Brasil**. São Paulo: Dominus, 1966.

_____. **O desafio educacional**. São Paulo: Cortez, 1989.

FREIRE, Paulo. **A pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2018.

_____. **A pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2019.

JAEGER, Werner. **Paideia – a formação do homem grego**. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

MÉSZÁROS, István. **A educação para além do capital**. São Paulo: Boitempo, 2008.

OLIVEIRA, Marcos Marques de. **Florestan Fernandes**. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Editora Massangana, 2010.